

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ: ПЕДАГОГІЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ

Кузнецов А.

Науковий керівник: Дудар В.

USE OF DIGITAL SIMULATORS FOR TRAINING SPECIALISTS: PEDAGOGICAL AND TECHNICAL ASPECTS

Kuznietsov A.

Supervisor: Dudar V.

Сучасні виклики, зумовлені цифровізацією освіти, військовим станом в Україні та необхідністю забезпечення безперервності професійної підготовки, актуалізують упровадження інноваційних освітніх технологій.

Одним із таких інструментів є цифрові тренажери, що забезпечують ефективне формування професійних компетентностей у безпечному, контрольованому й адаптивному середовищі.

Використання цифрових тренажерів у системі освіти України базується на низці ключових нормативно-правових документів. Це Закон України «Про освіту» (2017 р.), який встановлює, що інноваційні технології є однією з умов забезпечення якості освіти. Щодо загальної умови якості освіти, то інноваційні технології є необхідним елементом для забезпечення якісної освіти. Щодо внутрішньої системи якості, то інноваційні технології є складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти в кожному закладі освіти. А правові основи дозволяють реалізувати інноваційні підходи в освітньому процесі [1]. Закони України «Про фахову передвищу освіту» (2019 р.), «Про вищу освіту» наголошують на необхідності формування практичних навичок здобувачів освіти завдяки створенню умов для поєднання освіти з виробництвом. Закони ставлять за мету підготовку конкурентоспроможних фахівців, які мають не лише теоретичні знання, але й практичні навички, необхідні для роботи на ринку праці [2].

Отже, згадані закони визначають, що кінцевою метою освітньої діяльності є забезпечення потреб суспільства і держави у висококваліфікованих і конкурентоздатних фахівцях. Закон «Про фахову передвищу освіту» прямо встановлює, що система освіти створює умови для поєднання навчання з виробництвом із метою підготовки фахівців із практичними навичками. Обидва закони наголошують на формуванні конкурентоспроможних фахівців, що передбачає наявність не лише теоретичних, але й практичних знань і вмінь та прямо виокремлюють необхідність формування практичних навичок як одного з ключових результатів освітнього процесу.

Щодо Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», то вона зобов'язує заклади освіти мати відповідне технічне та програмне забезпечення [3].

Концепція ж розвитку цифрових компетентностей громадян України (2021 р.) передбачає цифрову трансформацію освіти. У ній зазначено про необхідність забезпечення готовності суспільства до таких процесів, як опанування ним ключових комбінацій знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, інших особистих якостей у сфері інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій (цифрова компетентність).

Так, у концепції визначено, що цифровою компетентністю є динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, інших особистих якостей у сфері інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність із використанням таких технологій. Основними проблемами з питань розвитку цифрових компетентностей, які потребують розв'язання в межах цієї Концепції, є відсутність:

- правового регулювання питань розвитку цифрових компетентностей;
- системи й опису цифрової компетентності (межі цифрової компетентності), а також вимог до рівнів володіння цифровими навичками та цифровими компетентностями різних категорій працівників;

- єдиних підходів до визначення цифрових компетентностей у професійних стандартах і єдиних вимог до освітніх програм із розвитку інформаційно-цифрової компетентності фахівців різних професій;
- єдиних вимог до цифрових компетентностей у системі освіти;
- вимог до цифрової компетентності в професійних стандартах;
- системи індикаторів для моніторингу стану розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей;
- координації дій на рівні органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування під час реалізації державної політики у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей;
- системи сертифікації рівня цифрових компетентностей [4].

У сучасній системі освіти цифрові тренажери виступають ефективним засобом розвитку професійних компетентностей, критичного мислення та навичок прийняття рішень у змодельованих умовах. Педагогічна цінність тренажерів полягає у створенні інтерактивного навчального середовища, що забезпечує індивідуалізацію навчання, зворотний зв'язок у реальному часі та підвищення мотивації здобувачів освіти.

Використання цифрових тренажерів дає змогу реалізувати принципи компетентнісного, діяльнісного та інтерактивного підходів. Вони сприяють формуванню не лише теоретичних знань, а й практичних умінь шляхом імітування реальних професійних ситуацій. Важливою педагогічною умовою ефективного застосування тренажерів є методичне забезпечення процесу: наявність сценаріїв занять, критеріїв оцінювання та інтеграції тренажера в навчальний курс.

Слід згадати, що особлива увага приділяється також психолого-педагогічним особливостям взаємодії користувача з цифровим середовищем: підтримці емоційної стабільності, розвитку самоконтролю й умінню діяти в умовах стресу, що є особливо актуальним у професійній підготовці фахівців технічних, медичних, військових і педагогічних спеціальностей.

Технічна складова використання цифрових тренажерів передбачає наявність надійного програмного забезпечення, цифрової платформи й апаратного забезпечення, які забезпечують реалістичність, швидкість оброблення даних і безпеку інформації. До ключових технічних параметрів належать:

- сумісність з освітніми платформами (LMS, Moodle, Google Classroom тощо);
- адаптивність інтерфейсу під різні пристрої;
- захист даних користувачів і стабільність роботи системи;
- можливість збирання аналітичних даних для оцінювання навчального прогресу.

Сучасні тренажери базуються на технологіях віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR), штучного інтелекту (AI) та хмарних обчислень, що забезпечує високий рівень інтерактивності й доступності.

Оптимальне поєднання педагогічних і технічних інструментів дозволяє створити ефективне цифрове освітнє середовище, у якому майбутній фахівець здобуває досвід прийняття рішень, розвиває професійне мислення та готується до реальних викликів майбутньої професійної діяльності (табл. 1).

Використання цифрових тренажерів у системі підготовки фахівців є ефективним педагогічно-технічним інструментом, що відповідає сучасним освітнім викликам і державним пріоритетам у сфері цифровізації освіти. Поєднання педагогічних і технічних аспектів забезпечує підвищення якості освітнього процесу, індивідуалізацію навчання, розвиток компетентностей і критичного мислення здобувачів освіти. Педагогічні принципи реалізують завдяки моделюванню професійних ситуацій, активній взаємодії та зворотному зв'язку, тоді як технічна складова спрямована на створення стабільного, безпечного й адаптивного цифрового середовища.

Таблиця 1

Педагогічні й технічні інструменти диджиталізації

Критерій / Інструмент	Педагогічний зміст	Технічна реалізація
Мета	Формування професійних	Забезпечення

використання	компетентностей, розвиток критичного мислення, практичних навичок	функціональності тренажера, моделювання реальних ситуацій
Методи навчання	Імітаційні, проблемно-ситуаційні, інтерактивні, рефлексивні	Використання VR/AR, штучного інтелекту, інтерактивних модулів
Форми роботи	Індивідуальна, групова, дистанційна, змішана	Онлайн-платформи, локальні сервери, мобільні додатки
Зворотний зв'язок	Оцінювання, коментарі викладача, самоаналіз результатів	Автоматичний моніторинг, аналітика дій користувача, адаптивне оцінювання
Мотивація здобувачів освіти	Підвищення інтересу завдяки практичній значущості, ігровим елементам	Гейміфікація, 3D-візуалізація, інтерактивний інтерфейс
Безпека й етика	Академічна доброчесність, відповідальність за результати	Захист даних користувачів, резервне копіювання, авторизація доступу

Такий підхід сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців до діяльності в умовах сучасного цифрового суспільства. Подальший розвиток цього напрямку потребує нормативної підтримки, інституційної готовності й інвестицій в інфраструктуру.

Список використаних джерел

1. Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 29.09.2025).
2. Про фахову передвищу освіту. Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text> (дата звернення: 29.09.2025).
3. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187. Кабінет Міністрів України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text> (дата звернення: 29.09.2025).
4. Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 167-р.

Кабінет Міністрів України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text> (дата звернення: 29.09.2025).